

Wykorzystanie morwy (*Morus spp.*) do skarmiania zwierząt gospodarskich

Przydatne źródło białka

www.agforward.eu

Dlaczego warto stosować morwę do skarmiania zwierząt gospodarskich?

Morwę wykorzystuje się jako paszę dla zwierząt gospodarskich w wielu krajach na całym świecie (np. w Indiach i Japonii). Liście morwy są znane z wysokiej zawartości białka (15-28%), dobrego profilu aminokwasowego (>46%), wysokiej strawności (>80%), wysokiej zawartości minerałów z zawartością popiołu do 25%, niskiej zawartości włókien (7,1-8,1%), oraz doskonałych walorów smakowych.

Wysoka wydajność biomasy w połączeniu z niską zawartością tanin sprawia, że morwa jest atrakcyjną paszą dla zwierząt hodowlanych. Ponadto pozwala uzupełnić letnie niedobory paszy na pastwiskach, które są powszechnym problemem w wielu krajach śródziemnomorskich.

Sadzonki morwy na polu.

Morwa zasadzona w eksperymencie w Galicji (północno-zachodnia Hiszpania).

Jak sadzić morwę?

Plantacje morwy można zakładać w każdej części Europy, ale szczególnie cenne wydaje się być jej sadzenie na takich obszarach jak Galicja (północno-zachodnia Hiszpania), gdyż w przeciwieństwie do wielu roślin, dobrze sobie radzi podczas letnich suszy. Na takich obszarach zwierzęta mogą spożywać liście morwy bezpośrednio podczas wypasu. W celu określenia kierunków adaptacji uprawy, wydajności i jakości pasz *Morus spp.*, w umiarkowanym regionie północno-wschodniej Hiszpanii, testowano cztery klony morwy (*Morus alba criolla*, *Morus alba tigrenda*, *Morus alba illaverde* i *Morus nigra*) przy użyciu dwóch różnych technik: rozmnażania in vitro oraz ukorzenionych sadzonek. Klony morwy zostały równomiernie rozmieszczone na powierzchni pola, w odległości 50 cm od siebie, aby uniknąć konkurencji.

Morwa może być wykorzystana do zbioru w krótkich rotacjach po przycięciu pędów, co może zapewnić zwierzętom świeżą paszę w stajniach lub paszę przechowywaną do późniejszego wykorzystania. Przy zastosowaniu tego systemu, we wczesnych stadiach zakładania uprawy należy kontrolować chwasty. Przy wypasie, nie jest konieczne całkowite zwalczanie chwastów, ponieważ zwierzęta będą zjadać roślinność zielną otaczającą drzewa. W naszych badaniach, w celu pobudzenia początkowego rozwoju drzew, gleba została pokryta mulczem.

Produkcja ukorzenionych sadzonek morwy oraz sadzonek in vitro.

Korzyści

- * *Morus alba* L. i *Morus nigra* L. okazały się być wydajną paszą o wysokim poziomie białka. Są to szczególnie przydatne rośliny do karmienia zwierząt w okresach niedoboru paszy na pastwiskach.
- * Poprzez ograniczenie zapotrzebowania na koncentraty paszowe, chronimy również środowisko i klimat.

Morwa zasadzona do skarmiania zwierząt gospodarskich latem.

Pielęgnacja

Plonowanie *Morus spp.* różni się w zależności od lokalizacji. W Galicji (północno-zachodnia Hiszpania) poziom plonowania wynosi średnio około 0,2-1,4 t s.m./ha. W tym regionie, poziom białka surowego również był wysoki (liście: 10-18% i łydga: 4-18%). Ogólnie rzecz biorąc, morwy posiadają duży potencjał jako roślina pastewna, a założenie i utrzymanie ich uprawy jest proste. Jeśli to możliwe, w gospodarstwie powinny być sadzone lokalne odmiany. Ze względu na ich dostosowanie do warunków pogodowych, mogą często zapewnić wyższą produkcję i lepszą jakość paszy niż odmiany importowane.

Wpływ na środowisko

Zarówno zakładanie plantacji trwałych *Morus spp.* jak i wprowadzanie morwy na pastwiska, poprawi obieg składników odżywczych, bioróżnorodność, jakość wody i dobrostan zwierząt. Ponadto ze względu na wysoką zawartość białka zmniejszy zapotrzebowanie na koncentraty, a także zmniejszy ślad węglowy gospodarstwa, ponieważ ogranicza nakłady zewnętrznych środków produkcji.

Przystosowanie

Uprawa *Morus spp.* może zwiększyć odporność gospodarstwa na zmiany klimatu poprzez zapewnienie dodatkowego źródła paszy. Wykorzystanie morwy jako żywoptu poprawi również funkcje środowiskowe, takie jak zapylanie, oraz osłoni przed wiatrami.

Więcej informacji

- Benavides JE (1999). Use of *Morus alba* in animal production systems. In: Sánchez MD, Roales M (Eds.), *Agroforestería para la producción animal en Latinoamérica*. Memorias de la Conferencia Electrónica. Estudio FAO Producción y Sanidad Animal 143, FAO, Rome, Italy, pp. 275-281.
- Fernández-Lorenzo JL, Perez V, Liñayo S, Mosquera-Losada MR, Rigueiro-Rodríguez A (2004). Micropropagation of three clones of *Morus alba* L. selected for fodder use. In: Mosquera-Losada MR, McAdam J, Rigueiro-Rodríguez A (Eds.), *Silvopastoralism and sustainable land management*, CABI Publishing, Wallingford, UK, pp 121-123.
- Mosquera-Losada MR, Fernández-Lorenzo JJ, Ferreiro-Domínguez N, González-Hernández P, Hermansen J, Villada A, Rigueiro-Rodríguez A (2017). Mulberry (*Morus spp.*) as a fodder resource to overcome climate change. In: Porqueddu C, Franca A, Lombardi G, Molle G, Peratoner G, Hopkins A (Eds.), *Grassland resources for extensive farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios*. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, pp. 585-587.
- Sánchez MD (2000). Mulberry is an exceptional forage available worldwide! In: Mulberry for animal production. In: Sánchez MD (Ed.), *Animal Health and Production* 147, FAO, Rome, Italy.

Morwa jesienią.

María Rosa MOSQUERA-LOSADA Juan Luis FERNANDEZ-LORENZO Antonio RIGUEIRO-RODRIGUEZ Nuria FERREIRO-DOMINGUEZ

mrosa.mosquera.losada@usc.es

Crop Production and Project Engineering Department. Escuela Politécnica Superior. University of Santiago de Compostela, 27002 Lugo, Spain
www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.